

військовослужбовців строкової служби на етапі професійно-психологічного відбору ефективно впливає на рівень їх нервово-психічної стійкості, розширення комунікативного потенціалу та зростання військово-професійної спрямованості.

DOI: 10.5281/zenodo.5844274

Міненко О. О.

ВПЛИВ ГАДЖЕТІВ НА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Проблема впливу гаджетів на психічний розвиток дітей стає все більш актуальною у сучасному суспільстві, але, на жаль, недостатньо дослідженою (принаймні у вітчизняній науці). Протягом останнього десятиліття було проведено незначну кількість науково-психологічних досліджень щодо впливу гаджетів на когнітивну, емоційну, поведінкову, ціннісно-орієнтаційну, комунікативну сфери дітей та дорослих. Особливого значення набувають дослідження щодо впливу сучасних гаджетів на становлення інтелектуальної, емоційної та комунікативної сфери учнів молодшої школи. Це викликано тим, що в дітей цього віку провідною діяльністю є саме навчальна, а процес спілкування з однолітками, батьками, вчителями набуває значних кількісних та якісних змін. На жаль, за даними ряду досліджень, ці природні процеси витіснені у сучасному суспільстві гаджетами, коли відбувається перерозподіл «живого» та інтернет-спілкування у бік збільшення останнього. А це, у свою чергу, впливає і на розвиток інтелектуальної сфери. Один із «батьків» концепції емоційного інтелекту Д. Гоулман, неодноразово наголошував, що розумові здібності дітей прямо пов'язані з розвитком їх емоцій. А це можливо лише через активну безпосередню співпрацю та взаємодію з іншими людьми: вміння домовлятися, дискутувати, вирішувати спільні завдання в процесі «живого», а не віртуального спілкування.

Сучасні гаджети не здатні замінити безпосереднє спілкування, не сприяють вдосконаленню навичок розпізнавання емоцій та вміння їх називати усвідомлено, відчувати різницю між почуттями і діями. Гаджети самоусувають дитину від уміння керувати та приборкувати емоції, а також зчитувати емоції інших людей. Крім того, витіснення «живого» спілкування гаджетами позбавляє можливості формування у молодших школярів таких психічно значущих утворень, як налагодження та підтримування стосунків з іншими, уміння ефективно вирішувати конфлікти, формувати впевненість у собі через навички безпосередньої комунікації, дбайливість, люб'язність, залученість у суспільне життя, демократичність у спілкуванні з людьми тощо.

Є ряд досліджень, які доводять, що інтенсивне використання соціальних мереж корелює зі зростанням тривожності та депресії. Дослідження показують, що надмірне захоплення віртуальними іграми (третина чи дві третини вільного часу) корелює з негативними наслідками для психічного здоров'я, включаючи більш високу частотність виникнення тривожності, депресії та вживання психоактивних речовин. Є дані, що багатозадачність (використання соціальних мереж, написання текстових повідомлень, перегляд телевізора та виконання домашніх завдань) підриває когнітивні функції та знижує здатність до навчання (Дмітрієв М., 2010). Інші дані досліджень свідчать, що надмірне використання гаджетів асоціюється з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю. Діти, залежні від гаджетів, із більшою ймовірністю, ніж діти без залежності, будуть брати участь у діях по спричиненню собі шкоди (удари, висмикування волосся, опіки, порізи) (Пережогин Л., 2015).

Цікавими є дослідження щодо організації комунікативної діяльності в соціальних мережах. Так, проведене у Франції опитування показало, що серед 2500 опитаних дітей електронна дружба є реальністю для 8-16 річних. На питання: «*Ви з кимось потоваришували в Інтернеті?*» 25% підлітків 12-16 років відповіли ствердно. У молодшої групи респондентів (8-11 років) ця цифра збільшилася до 38%. Деякі дослідники, зокрема А. Дюменіль, вважає це позитивним явищем у розвитку дитячої

дружби. Однак, на нашу думку, варто зазначити, що важливими складовими дружби є безпосереднє емоційне спілкування, що повинно передбачати регулярні особисті контакти. Віртуальна дружба не дає можливості безпосередньої зустрічі та комунікації, а значить не може вважатися дружбою у класичному розумінні слова. Особливо, на нашу думку, це гостра проблема, коли діти не мають «реальних» друзів, замінюючи їх лише інтернет-спілкуванням. Тоді дитина позбавляється емоційної складової взаємодії, можливості відчувати тілесний та візуальний контакт, здатності сприймати та аналізувати невербальні складові комунікації, а значить розвивати свою емоційну та комунікативну сфери. А це надзвичайно важливо для повноцінної соціалізації дітей молодшого шкільного віку.

Захопленість дітей молодшого шкільного віку гаджетами має своє пояснення. В. Рибніков та О. Литвиненко (2008) визначили такі привабливі сторони гаджетів для дітей: наявність власного інтимного світу, у який немає доступу нікому, крім самої дитини; відсутність відповідальності; реалістичність процесів та повне абстрагування від оточуючого світу; можливість виправити будь-яку помилку шляхом багатьох спроб; можливість самостійно приймати будь-які рішення, незалежно від того, до чого вони можуть призвести.

Ще однією особливістю взаємодії дітей з гаджетами є те, що діяльність, пов'язана з гаджетами, а особливо ігри, часто надають негайну нагороду, що може задовольнити нетерпимість дітей до відтермінованих нагород. Дефіцит самоконтролю може викликати у таких дітей труднощі контролю над перебуванням за гаджетами, що з часом може перейти у психологічну залежність від гаджетів.

Отже, проблема впливу гаджетів на психічний розвиток дітей молодшого шкільного віку є вкрай актуальною для сучасної психологічної науки і потребує систематичних та глибоких теоретичних й емпіричних досліджень.